

Colpo d'occhio

sopra i Terremoti avvenuti in Roma negli Anni 1858, 1859,
1860, 1861, 1862, relativamente alla influenza della luna.

Lettera di Caterina Scarpellini.

(Vergelgt in der Sitzung am 26. Februar 1862.)

Roma (Campidoglio), 28. Gennaio 1862.

Illustre sig. Professore direttore!

Ha l'onore di comunicare all'Imperiale Istituto Geologico un Quadro dei Terremoti avvenuti in Roma negli Anni 1858—62, i quali richiamarono la mia attenzione rispetto alla influenza lunare. È vero, che il cerchio visibile di queste operazioni telluriche è assai limitato, e non ci permette di raccogliere elementi positivi, onde avvicinarci ad un successivo sviluppo di quegli orribili effetti per ordinarli con rapporti, con preparazioni. Ma chi potrebbe in buona fede dire, che nelle state attuali delle nostre cognizioni si conoscano e la natura di quelle cause che concorrono nel dare origine al nostro Globo, e le circostanze tutte dei fatti che ne dipendono?

Mi dispenso per ora di fare un'analisi prolissa sulle conseguenze, dipendenti da una gran Legge, cui fu tutta commessa la meravigliosa armonia del Mondo; ma dirò, che tutto concorre a dimostrarci i grandi uffici cui fu destinata la Luna, soggetta alla forza di un Pianete che indivisibilmente accompagna, trovandosi nel

Sig. Professore Haidinger,

Direttore dell' I. R. Istituto Geologico in Vienna

(una foglia cartacea)

nio Quadro confermato a colpo d'occhio, che nelle grandi scosse vibranti Essa più si avvicina al Perigeo, maggiore è l'effetto della sua attrazione; e più che più ci fa rinviare un'ordine di azioni, le quali possono soggiacere a tante inegolite vicende.

La preziosa adempimento di quest' irrefragabili autorità di fatti, io non escludere, ma mi permetto ricordare all' Istituto Geologico dell' Impero Austriaco, che i miei esperimenti mirano sempre a quel principio del . . . „congregentur aquae in locum unum“ . . . , e quindi dell' „euntes et redeuntes“ che riguarda si potrebbe come una conseguenza necessaria di un moto, di una velocità, di una direzione. Rimano sì bene con i precetti stabiliti fin dal 1703 dall' italiano Giorgio Baglivi (seno e gloria della Università di Roma), e con i studi del francese A. Perrey (di Dijon) che chiamò a nuova vita questa legge, fin dal 1847, ch' è tutta romana, divulgando maggiormente che mai il concetto.

— Devo perciò ricordare all' Istituto Imperiale, che il Baglivi ci lasciò scritto nella sua „Historia romani terraemotus“ questo aureo parole, le quali richiamano il 1703, e rappresentano la precezione del fenomeno di cui è parola: . . . „In singulis Lunae aspectibus, seu quadraturis, potissimum in plenitudine ejusdem seu totali oppositione cum Sole, certo succedebant Terraemotus, frequenter paululum praecedebant ipsos aspectus“.

Sen decantata sera
Caterina Scarpellini n. p.

2139

Terremoti.

Mese, giorno ed ora	Terremoto e direzione	Fasi della Luna, Apogeo, o Perigeo
Anno 1858.		
2 Febraio, 3 ^a mattina	2 scosse cadaveriche: La 1 ^{ma} sensibile nella direzione di NNO. al SSE.; la 2 ^a e 3 ^a leggerissima.	P. ☉ L. 4 giorni dopo il . . . Apogeo.
24 Maggio, 2 ^a 30 mattina	Scossa vibrante. Dopo 6 minuti una leggerissima.	P. ☉ L. 3 giorni avanti il . . . Perigeo.
25 Luglio, 8 ^a 7 sera	2 scosse cadaveriche nella direzione di SE al S.; la 1 ^{ma} più sensibile.	P. ☉ L. 1 giorno avanti il . . . Apogeo.
12 Novembre, 2 ^a 15 sera	1 scossa cadaverica nella direzione di E. ad O.	P. ☉ L. 1 giorno avanti il . . . Apogeo.
18 Novembre, 9 ^a sera	1 scossa vibrante leggera.	P. ☉ L. 3 giorni avanti il . . . Perigeo.
29 Novembre, 1 ^a mattina	1 scossa vibrante leggera.	U. ☉ L. 1 giorno dopo l' . . . Perigeo.
Anno 1859.		
24 Aprile, 2 ^a 3 mattina	3 scosse: La 1 ^{ma} cadaverica nella direzione di O. ad E. Le altre due assuterie.	U. ☉ L. 1 giorno prima dell'. . . Apogeo.

Meo. giorno ed ora	Terremoto e direzione	Paù della Luna, Apogeo, e Perigeo
12 Dicembre, 7 ^a 10 mattina	1 scossa sismologica sensibile nella direzione di SO. al SE.	P. ☉ L. 3 giorni avanti il . . Apogeo.
Anno 1862.		
11 Marzo, 9 ^a mattina	1 scossa sismologica nella direzione di O. ad E.	P. ☉ L. 3 giorni dopo il . . Apogeo.
13 Luglio, 1 ^a mattina	1 scossa sismologica nella direzione di SE. al SO. sensibile.	P. ☉ L. 2 giorni dopo il . . Perigeo.
18 Luglio, 2 ^a , e 3 ^a 15 mattina	2 scosse. La 1 ^a sismologica nella direzione di SO. al SE. la 2 ^a più forte.	S. ☉ L. 2 giorni dopo il . . Apogeo.

10244